

Efectos de un programa de taichi en la calidad de vida del adulto mayor de Bucaramanga

Effect of a tai chi program in the quality of life of older adult of Bucaramanga

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Autores

M.Sc. Miguel Galvis Camargo,
Mg. Fabián Bernal Higuera,
Mg. Luis Miguel Gualdrón Abreo.

2025

ACERCA DE LOS AUTORES

M.Sc. Miguel Galvis Camargo

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de deportes, informática. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo. 5 años de experiencia como coordinador académico, destacándome por mi liderazgo, compromiso con la formación integral de los estudiantes y dominio del inglés, así como por el manejo de software educativo, administrativo y recursos multimedia.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6090-9967>

Mg. Fabián Bernal Higuera

Magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo, coordinador del centro de alto rendimiento unidades tecnológicas de Santander, con experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de formación y rendimiento deportivo. Con conocimiento científico en el ámbito deportivo, promotor de la investigación, la innovación pedagógica, tecnológica y la formación integral del deporte.

ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4850-6506>

Mg. Luis Miguel Gualdrón Abreo

Magíster en Ciencias de la actividad física y del Deporte, docente e investigador en formación en el campo de la educación física, la recreación y el deporte en las Unidades Tecnológicas de Santander. Con experiencia en procesos de formación académica, orientación de proyectos de investigación y acompañamiento a estudiantes en el desarrollo de competencias investigativas y pedagógicas. Interesado en la promoción y la innovación educativa y el fortalecimiento de procesos de enseñanza – aprendizaje orientados al desarrollo integral a través de la actividad física, la recreación y el deporte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6632-9536>

Resumen

El propósito de esta investigación fue el analizar el efecto de un programa de Tai chi sobre la calidad de vida del adulto mayor de Bucaramanga. El estudio se planteó de tipo cuasi-experimental con pretest, postest y grupo control, la muestra estuvo conformada por n=32 adultos mayores, escogidos y asignados de forma aleatoria. Se aplicó la prueba no paramétrica U Mann Whitney en SPSS pre y postest. Resultados: Edad media de 70 años, las medidas de tendencia central confirmaron medias similares entre los grupos experimental y control para el pretest de la prueba WHOQOL-BREF. Al comparar los grupos en el postest se encontraron diferencias significativas en tres de los cuatro dominios. Revelaron que el grupo experimental percibió significativamente mayor salud física ($p=0.007$), mayor salud psicológica ($p=0.019$) y mayores relaciones sociales ($p=0.007$); para el dominio ambiente no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. En la prueba de Riesgo de caída TUG, El grupo experimental después de concluir el programa de intervención obtuvo una media de 10,5seg frente al grupo control con una media de 12,7seg, encontrándose diferencias significativas entre los grupos ($p=0.013$) en la reducción del riesgo de caída. Se puede concluir a manera general que el programa de Tai chi resulto efectivo para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores practicantes, en los aspectos de Salud física, Salud psicológica y relaciones sociales. La práctica del Tai chi le brinda mejor equilibrio al adulto mayor, reduciendo su riesgo de caídas en comparación con los adultos mayores no practicantes.

Palabras clave: Calidad de vida; Tai chi; adulto mayor; WHOQOL-BREE; TUG

Abstract

The purpose of this research was to analyze the effect of a tai chi program in the quality of life of older adult at Bucaramanga city. The study was a quasi-experimental type with pretest-posttest and control group, the sample was made up of n=32 older adults. The non-parametric U Mann Whitney test in SPSS was applied pre and posttest. Results: Mean age was 70 years, measures of central tendency confirmed similar means between the experimental and control groups to pretest in the four domains of the WHOQOL-BREF test. When comparing the experimental control groups of posttests, significant differences were found in three of the four domains. They revealed that the experimental group perceived significantly greater physical health ($p=0.007$), greater psychological health ($p=0.019$) and greater social relationships ($p=0.007$); for the environment domain, no significant differences were found between the groups. In the TUG risk of fall test, the experimental group after concluding the intervention program obtained a mean of 10.5sec compared to the control group with a mean of 12.7sec, finding significant differences between the groups ($p=0.013$) in reducing the risk of falling in the post-test scores. Conclusion: It can be generally concluded that the tai chi program was effective improving the quality of life of practicing older adults, related to aspects of physical health, psychological health and social relations. Tai chi practice provides better balance to the older adult, reducing their risk of falling compared to non-practicing older adults.

Key words: Quality of life; Tai Chi; Older adult; WHOQOL-BREE; TUG.

Introducción

Preservar la calidad de vida y la funcionalidad de las Personas Adultas Mayores con base en la promoción de la salud, la independencia funcional, la participación social y la eliminación de desigualdades en la vejez, debe considerarse una prioridad para el desarrollo social de un país y más teniendo en cuenta que entre los años 2000 al 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará (MINSALUD, 2015).

Para el año 2015, alrededor de 901 millones de personas tenían 60 años o más en todo el mundo, lo cual representa el 12% de la población global. En 2030 esta cifra habrá aumentado a 1.400 millones, lo que representa el 16,5% y en 2050 ascenderá a 2.100 millones, es decir el 21,5% de la población global (HelpAge International, 2015). Así mismo, en el panorama nacional según el DANE (2018), La población mayor de 60 años o más, pasó de 2.142.219 en el año 1985, a 5.752.958 en el año 2018 es decir aumento en un 268.5%, con un crecimiento anual del 3.5%, superior al 1,7% de la población total. Así, se estima que para el año 2020, por cada 100 personas en edad económicamente activa, habrá 20 personas mayores de 60 años, reflejado en la tasa de envejecimiento que ha pasado del 39.49 en el 2005 al 78.05 en el 2018, (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Además, el departamento de Santander es uno de los que tiene mayor población adulta mayor con 267.318 personas, representando el 13 % de la población total del país. (DANE, 2018).

A pesar del aumento de la dicha población en Colombia, la problemática social y económica del país ha conllevado al aumento de desigualdades sociales en los adultos mayores, manifestadas en términos de ingresos económicos, seguridad social en pensiones, educación, salud y género (Rivillas, Rengifo y Muñoz, 2017).

Hechos que conllevan al deterioro de la calidad de vida del adulto mayor y por ende a su relegado y aislamiento, convirtiéndolos en una población vulnerable con gran posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, emocionales o mentales, esta condición se ve agravada por el por la disminución de esta población en la participación en un rol social y económico, el sedentarismo y la pobre calidad de la prestación de los servicios de salud para ellos (Rodríguez, 2011).

En Colombia, uno de cada cuatro adultos mayores es completamente sedentario, el 21,2 % realiza algún ejercicio que mejora su estado de salud, el 52,7 % no realiza ningún tipo de actividad física y el 18,8 % de los adultos mayores realizan ejercicios de estiramiento y fortalecimiento (Vidarte, Quintero y Herazo, 2017). Más aún si se tiene en cuenta que el sedentarismo es el mayor agravante del envejecimiento y la incapacidad funcional, ya que, aquellas acciones que dejan de realizarse, producto del envejecimiento pronto será imposible realizarlas de nuevo (Rodríguez, 2006).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto de un programa de Tai chi sobre la calidad de vida del adulto mayor pertenecientes a la acción comunal Provenza de Bucaramanga y un reductor en las caídas por pérdida del equilibrio. Esta investigación se desarrolla para contribuir a generar una mayor conciencia sobre la importancia de la actividad física en esta edad y una mayor comprensión conceptual sobre la calidad de vida con el uso del Tai chi, a partir de un trabajo de campo con esta población.

Justificación

El proceso de envejecimiento poblacional representa uno de los fenómenos demográficos más relevantes de las últimas décadas y plantea importantes desafíos para los sistemas de salud y para la organización social. A medida que aumenta la proporción de personas mayores de 60 años, también se incrementa la necesidad de desarrollar estrategias orientadas a preservar su funcionalidad, autonomía y calidad de vida. En este contexto, la promoción de hábitos de vida saludables, especialmente la práctica regular de actividad física, se ha convertido en una herramienta fundamental para prevenir el deterioro físico y psicológico asociado al envejecimiento. Sin embargo, diversos estudios evidencian que una proporción significativa de adultos mayores presenta niveles elevados de sedentarismo, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, pérdida de capacidad funcional, alteraciones en el equilibrio y mayor probabilidad de caídas. Estas condiciones no solo afectan la salud individual del adulto mayor, sino que también generan implicaciones sociales y económicas importantes para las familias y los sistemas de atención en salud.

Frente a esta realidad, se hace necesario promover programas de actividad física que se adapten a las características y necesidades propias de esta etapa del ciclo vital. Dentro de las diferentes alternativas existentes, el Tai chi ha sido reconocido como una práctica corporal que combina movimientos suaves y controlados, respiración consciente y concentración mental, lo que favorece el equilibrio, la coordinación motriz y el bienestar psicológico. Diversas investigaciones han señalado que esta disciplina puede contribuir al mantenimiento de la movilidad, la reducción del riesgo de caídas y la mejora de la percepción de bienestar general en adultos mayores. No obstante, a pesar de los beneficios reportados en la literatura científica internacional, en el contexto colombiano aún son limitados los estudios que analicen de manera específica el impacto de programas estructurados de Tai chi sobre variables

relacionadas con la calidad de vida y la funcionalidad en poblaciones comunitarias de adultos mayores.

En este sentido, la presente investigación se justifica por la necesidad de generar evidencia empírica que permita comprender el efecto de la práctica del Tai chi en la calidad de vida y en el riesgo de caídas en adultos mayores pertenecientes a la acción comunal del barrio Provenza de la ciudad de Bucaramanga. El desarrollo de este estudio busca aportar información relevante sobre los beneficios potenciales de esta práctica en dimensiones físicas, psicológicas y sociales del bienestar del adulto mayor, contribuyendo al fortalecimiento de estrategias de promoción de la salud y envejecimiento activo en el ámbito comunitario. De igual forma, los resultados obtenidos pueden servir como referencia para profesionales del área de la actividad física, la salud y las instituciones que trabajan con esta población, facilitando el diseño e implementación de programas de intervención que favorezcan la participación, la autonomía y la mejora de la calidad de vida durante la vejez.

Metodología

La presente investigación parte de un enfoque cuantitativo cuasi-experimental de investigación, desarrollándose en un proceso lineal, construido por etapas y en un orden determinado; siendo así secuencial y probatorio, donde cada etapa precede a la siguiente (Echevarría, 2016).

Con el fin de establecer el efecto de la Practica del Tai chi sobre la calidad de vida en el adulto mayor, se escogió un Diseño Experimental con pre test – post test y grupo de control, ajustándose a lo planteado por Creswell (2009) y Echevarría (2016).

Población y Muestra

La población objeto de estudio incluyo a los adultos mayores de 60 años o más que asisten al salón comunal del barrio Provenza Constituyendo así el tamaño de la población de 35 adultos mayores, se estableció una muestra probabilística de dicha población. Actualmente el salón comunal del Barrio Provenza es administrado por el programa de la Alcaldía de Bucaramanga, llamado ágora. Para el cálculo de la muestra, se empleó un muestreo aleatorio simple para poblaciones pequeñas. Se estableció el tamaño de muestra ideal mediante la fórmula de poblaciones finitas, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; determinándose que el tamaño muestral debería estar constituido por 32. La asignación de los participantes al grupo experimental y control se realizó de forma aleatoria utilizando un sorteo, se comprobó posteriormente la equivalencia en cuanto a género y edad.

Los Criterios de Inclusión fueron:

- Tener edad igual o mayor de 60 años de edad o más
- Ser residentes del Barrio Provenza
- Asistir al programa de intervención en un 80%.

- Ser Adultos mayores sedentarios que no practicaran ningún ejercicio físico o deportivo, antes de iniciar el programa de Tai chi.

Los Criterios de Exclusión fueron:

- Tener edad inferior de 60 años
- Presentar deficiencia cognitiva o física considerable que les impida realizar las pruebas.
- Inasistencia superior al 20% de las sesiones del programa de Tai chi.
- No firmar el consentimiento informado.

Procedimiento

Inicialmente se realizaron la aplicación de los pre-test al grupo experimental y control en acompañamiento de una profesional de psicóloga con conocimiento en aplicación de pruebas al adulto mayor. Los instrumentos utilizados para la medición de las variables de este estudio, fue el test WHOQOL-BREF para Calidad de vida (World Health Organization, 2012), y el test Time up go (TUG) (Podsiadlo y Richardson, 1991) para la variable Riesgo de caídas

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas se da inicio al programa de Intervención en Tai chi con los Adultos mayores del grupo experimental. Inicialmente se desarrolló un pilotaje de actividad física de 2 semanas previas a la intervención, para evaluar el entendimiento de las pruebas, así como la disposición, frecuencia, intensidad y duración de cada sesión con los adultos mayores participantes; ello permitió evaluar y definir un esquema de intervención de 12 semanas, con una duración de una hora por sesión, frecuencia de tres días semanales e intensidad moderada. Al concluir las 12 semanas de intervención, nuevamente se realizó la Aplicación del pos-test WHOQOL-BREF y la prueba TUG

Una vez obtenidos todos los datos se procedió a realizar el análisis estadístico, a través del programa versión IBM SPSS 23, se utilizó estadística descriptiva para cuantificar los valores obtenidos de las variables mediante el análisis de distribución de frecuencias y medidas de tendencia Central, posteriormente se procedió a utilizar la estadística inferencial para probar las hipótesis de investigación, para ello se utilizó pruebas no paramétricas U Mann-Whitney, generándose la discusión de resultados y conclusión del trabajo de investigación.

Resultados

En la tabla 1, se presenta las medidas de tendencia central del grupo experimental (GO1) y grupo control (GO2), para cada uno de los dominios de la prueba WHOQOL en el pretest. Se destaca que el grupo experimental y control en el momento del pretest obtuvieron medias similares para cada uno de los dominios, reflejando equivalencia entre los dos grupos.

Tabla 1. Pretest Dominios WHOQOL grupo experimental y control

Dominios WHOQOL	Grupos Pretest	Media	Desv. típ.	Valor Min. Max
Salud Física	GO1	54,75	14,018	31-81
	GO2	51,67	13,358	25-69
Salud Psicológica	GO1	58,20	8,942	44-75
	GO2	51,67	15,652	19-81
Relaciones Sociales	GO1	59,05	14,110	44-94
	GO2	52,67	8,988	44-69
Ambiente	GO1	58,25	14,538	44-88
	GO2	56,25	12,850	31-75

En la tabla 2, se evidencia aumento en el pos-test de las medias del grupo experimental (GO3) frente al grupo control (GO4), en todos los dominios de la prueba de calidad de vida una vez concluido el programa de Tai chi.

Tabla 2. Pos-test Dominios WHOQOL grupo experimental y control.

Dominios WHOQOL	Grupos Postest	Media	Desv. típ.	Valor Min. Max
Salud Física	GO3	64,85	13,272	38-94
	GO4	49,67	13,351	25-69
Salud Psicológica	GO3	67,90	12,502	44-94
	GO4	54,17	15,879	25-81
Relaciones Sociales	GO3	69,15	16,027	44-94
	GO4	53,17	8,622	44-69
Ambiente	GO3	66,00	15,815	44-100
	GO4	54,75	12,039	31-75

Figura 1. Dominio Salud física por grupos pretest-postest

Figura 2. Dominio Salud Psicológica por grupos pretest-postest

Figura 3. Dominio Relaciones sociales por grupos pretest-postest

Figura 4. Dominio Ambiente por grupos pretest-postest

* Grupos pretest (G01 experimental /G02 Control) y Grupos postest (G03 experimental/G04 control)

Para la Prueba TUG, se muestra en la tabla 3, que Inicialmente el grupo experimental en el pretest presento una media 11,1 indicando riesgo leve de caídas, cerca de la media de 12,3 del grupo control, mostrando poca dispersión en los datos y homogeneidad en los grupos en el momento del pretest

Tabla 3. Pretest TUG grupo experimental y control.

	Grupo	Media	Error típ. de la media
Media TUG	G01	11,1030	,40542
	G02	12,2805	,90205
	G01	10,4617	,41392
	G02	12,6875	,82756

Posteriormente, en el postest el grupo experimental mostro una media de 10,5 cercana a una puntuación Normal sin riesgo de caídas (≤ 10 segundos), con una desviación estándar de 1,9, en comparación al grupo control que mantuvo su media de 12,7 con una desviación de 2,3, figura 5.

Figura 5. Promedio TUG por grupos pretest-postest

En la tabla 4 se presenta la significancia estadística entre los grupos experimental y control en el pre test. Se identificó que en los dominios del Test WHOQOL- BREF no había una distribución normal, por ello, se hizo necesario la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, destacándose que no existe una diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% entre los grupos al momento del pretest en todos los dominios.

Tabla 4. Prueba U de Mann-Whitney /WHOQOL entre intergrupos - Pretest

	Dominios WHOQOL-BREF			
	Salud Física	Salud Psicoló.	Rela. Sociales	Ambien .
U de Mann-Whitney	52,000	60,500	51,500	73,500
W de Wilcoxon	130,000	138,500	129,500	151,500
Z	-2,685	-2,337	-2,711	-1,831
Sig. asintót. (bilateral)	,007	,019	,007	,067

a. Variable de agrupación: Grupo

En el postest, tabla 5, se evidencia que existe una relación estadísticamente significativa en los dominios salud física, salud psicológica con, relaciones sociales, mostrando un alto nivel de significancia con $\alpha \leq 0,05$

Tabla 5. Prueba U de Mann-Whitney /WHOQOL entre intergrupos – Pos- test

	Dominios WHOQOL-BREF			
	Salud Física	Salud Psicoló.	Rela. Sociales	Ambien .
U de Mann-Whitney	52,000	60,500	51,500	73,500
W de Wilcoxon	130,000	138,500	129,500	151,500
Z	-2,685	-2,337	-2,711	-1,831
Sig. asintót. (bilateral)	,007	,019	,007	,067

a. Variable de agrupación: Grupo

Igualmente, al comparar el resultado de la Prueba Time up go (TUG) del grupo Experimental y control tanto en el pretest como en el postest aplicando la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, se presentan a continuación los siguientes resultados.

En tabla 6, se encuentra la comparación del grupo control pre y postest en la prueba TUG, observándose que el valor $p=0,448$ supera el valor significativo de $\alpha \leq 0,05$, destacándose que no existe una diferencia estadísticamente.

Tabla 6. Prueba U de Mann-Whitney /TUG entre intergrupos – Pretest

Prueba U de Mann-Whitney	
	Time up go
U de Mann-Whitney	56,000
W de Wilcoxon	266,000
Z	-2,491
Sig. asintót. (bilateral)	,013

a. Variable de agrupación: Grupo

En tabla 7 se observa al comparar los grupos experimental y control en el postest una vez concluido el programa de Tai chi, se evidencia que existe una diferencia estadísticamente significativa dado que el valor $p= 0,013$ es significativo con $\alpha \leq 0,05$, indicando que existe una diferencia entre el grupo experimental y control en el postest.

Tabla 7. Prueba U de Mann-Whitney /TUG entre intergrupos – Pos-test

Prueba U de Mann-Whitney	
	Time up Go
U de Mann-Whitney	100,500
W de Wilcoxon	310,500
Z	-,759
Sig. asintót. (bilateral)	,448
a. Variable de agrupación: Grupo	

Conclusiones

Se puede concluir a manera general que el programa de Tai chi resulto efectivo para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores practicantes, en los aspectos de Salud física, Salud psicológica y relaciones sociales.

Adicionalmente, Los adultos mayores que realizan ejercicios de Tai chi de manera frecuente en compañía de otros, perciben una mejor salud física que incrementa su autoestima, mejorando la imagen de sí mismo, aumentando su red apoyo social e incrementando las relaciones sociales.

La literatura refiere que la actividad física frecuente permite reducir el riesgo de caídas aumentando el equilibrio en el adulto mayor, en la presente investigación dichos resultados fueron estadísticamente significativos, concluyéndose que la práctica del Tai chi le brinda mejor condición física al adulto mayor, reduciendo su riesgo de caídas en comparación con los adultos mayores no practicantes.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, E., & Alud, A. (2017). La actividad física y sus beneficios físicos como estrategia de inclusión social del adulto mayor. *Revista Inclusión & Desarrollo*,
- Cardona, J., Ospina, L., & Eljadue, A. (2015). Validez discriminante, convergente/divergente, fiabilidad y consistencia interna, del whoqol-bref y el mossf-36 en adultos sanos de un municipio colombiano. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 50-57
- Ceballos, O. (2012). *Actividad Física en el Adulto Mayor*. México: El Manual Moderno S.A.
- Cisternas, A., S., S., & Zamorano, G. (2016). Comparación de la calidad de vida relacionada con la salud y riesgo de caída en adultos mayores de 60-80 años practicantes de hatha yoga y no practicantes, pertenecientes a los Centros de Hatha Yoga Tomé, Asociación Cristiana de Jóvenes. *Universidad Católica de la Santísima Concepción*, 1-66
- Cols, D. &. (2000). *Actividad física, deporte y salud*. Barcelona. INDE. Barcelona: INDE
- Creswell, J. (2009). *Research design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: SAGE
- DANE. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda*.
- DANE. (2019). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)*. Boletín Técnico, 1-28. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Tecnico_ECV_2018.pdf
- Delgado, M., & Tercedor, P. (2002). *Estrategias de intervención en educación para la salud desde la Educación Física*. Barcelona: INDE

- DHEW. (1976). Informe Belmont i. DHEW Publication. Obtenido de https://medicina.unmsm.edu.pe/etica/images/Postgrado/Instituto_Etica/Belmont_report.pdf
- Echevarría, H. (2016). Diseños de investigación cuantitativa en psicología y educación. Río Cuarto: UniRío Editora
- Field, T. (2011). Tai Chi research review. *Complement Ther Clin Pract*, 141-146.
- HelpAge International. (2015). índice Global de envejecimiento. *Age Watch*, 1-8.
- Ministro de Salud y Protección Social. (2015). Política colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015-2024. 1-54. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf>
- Ministerio de Salud y protección social. (2018). Cartilla sobre el Buen trato a las personas adultas mayores. minsalud.gov.co, 1-39
- Orozco, G., Anaya, M., Vite, J., & García, M. (2016). Cognición, actividades de la vida diaria y variables psicológicas mujeres adultas mayores practicantes. *RETOS*, 222-225.
- Pernambuco, C., Rodrigues, B., Pereira, J., Carrielo, A., & Oliveira., D. d. (2012). Quality of life, elderly and physical activity. *Health*, 88-93.
- Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The Timed"Up & Go": A Test of Basic Functional Mobility for Frail Elderly Persons. *JAGS*, 142-148
- Rodríguez, K. (2011). *Vejez y envejecimiento*. Bogotá: Universidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
- Rodríguez, M. (2006). El ejercicio físico y la calidad de vida en los adultos mayores. *Revista Pensamiento Actual*, 135-142.

Rivillas, J., L, G., Rengifo, H., & Muñoz, E. (2017). Envejecimiento poblacional y desigualdades sociales en la mortalidad del adulto mayor en Colombia. *Rev. Fac. Nac. Salud Pública*, 369-381.